

HOZIRGI KUNDA SIFATLI PO‘LAT OLISHDA ENG AFZAL USULLARDAN FOYDALANISH

**Annamuratov Shukur Xayitmurot o‘g‘li
Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti**

Qora metallar, umuman po‘latning xalq xo‘jaligida ahamiyati juda ham katta. Xalq xo‘jaligida qora metall ishlatilmaydigan soha topilmaydi. Har qanday davlatni iqtisodiy qudrati darajasini birinchi o‘rinda eritib olinadigan po‘lat miqdori bilan aniqlanadi. Po‘latsiz konchilik, neft va gaz tarmoqlari, mashinasozlik, transport, hatto qishloq xo‘jaligi ham rivojlanmaydi.

XIX asrgacha po‘lat juda ham qimmat metall hisoblanardi, chunki po‘lat ajratib olish uchun ko‘p miqdorda pista ko‘mir ishlatilar edi. Bu metallurgik zavodlar atrofidagi o‘rmonlarning to‘liq yo‘q bo‘lib ketishiga olib keldi. Bu muammoni echish maqsadida puding jarayoni kashf etildi. Puding jarayonida toshko‘mir koksi ishlatilib cho‘yandan xamir ko‘rinishidagi temir olinib boshlandi. Pechning osti temir okalinasi(kukuni) va shlakdan tayyorlanar edi. Lekin bu jarayon ham keng tarqalmadi.

1864 yilda Fransuz injeneri Per Marten suyuq po‘latni alangali pechda olishni ishlab chiqdi. Marten jarayonida issiqni boshqarish, metallardan oltingugurt va fosfor ajratib olish, ko‘p miqdordagi temir-tersakni qayta ishlash imkoniyati bor. Bu jarayon butun dunyoda keng tarqalgan. Marten jarayoni bilan birgalikda birinchi elektr po‘lat quyish pechlari paydo bo‘ldi. Bunday pechlarda murakkab, yuqori legirlangan po‘latni eritish mumkin.

XX asrda rangli metallar, ayniqsa alyuminiy va mis ishlab chiqarish bir necha marotaba ko‘tarildi. Lekin qora metall ishlab chiqarish dunyo ishlab chiqarishida o‘zgarmay qolaverdi. Masalan, 1997-yilda dunyo bo‘yicha po‘lat ishlab chiqarish yiliga 1 milliard tonnani tashkil qildi. Po‘lat quyishning qo‘shimcha omillari kimyo sanoati, mashinasozlik, neft va gaz tarmoqlari va boshqa sanoatlarning masshtabining kengayishini rivojlantirdi. Po‘latning boshqa metallar bilan qotishmasi yangi konstruksion materiallarni ishlab chiqarishning ilmiy texnologiyalarini rivojlanishiga olib keldi. Ayniqsa, po‘latning zanglamaydigan turlarini ishlab chiqarish tez suratlarda ko‘tarildi. Po‘latni sanoat ahamiyatiga ega bo‘lgan miqdorda olish usullari po‘lat metallurgiyasi deyiladi. Turli usullar bilan quyilayotgan po‘latlar orasidagi farq o‘zgarib turadi.

Birinchi marotaba 1952-yilda Avstraliyada va 1957-yilda Dnepropetrovskda injener Mozgov N.I. taklifi bilan kislorod-konverter jarayoni joriy qilindi. Hozirgi vaqtda quyidagi asosiy usullar mavjud: kislorod-konverterli (50% dan yuqori), elektr po‘lat quyuvchi (taxminan 20%) va marten pechlari (30% dan kam).

Hozirgi vaqtda, po‘latni metallurgik ishlab chiqarish sxemasi ikki bosqichda amalga oshiriladi:

- temirni ma‘dan yoki boyitmadan domna pechlarida tiklanishi;
- po‘lat quyish agregatlarida C, Si, Mn, P ni oksidlash, oltingugurtdan tozalash, ya‘ni cho‘yandan kerakli tarkibda po‘lat olish.

Hozirgi vaqtda temirni rudadan bevosita olish texnologiyasi keng tarqalmoqda. To‘g‘ridan-to‘g‘ri tiklash qurilmalari, asosan, quyidagi holatlarda quriladi:

1) zarurat bo‘lganda keraksiz qo‘shimchalardan xoli bo‘lgan shixta olish va undan juda yuqori sifatli po‘lat eritish;

2) zarurat bo‘lganda yiriklashtirish qiyin bo‘lgan chang ko‘rinishidagi temir rudalarini va ishlab chiqarish chiqindilari (kalosnik changi, changni ushlab qoluvchi qurilmalar yordamida yig‘ilgan chang va boshqalar) qayta ishlash;

3) kichik ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan domna sexlarini qurish iqtisodiy jihatdan rentabel bo'lmaganligi uchun uncha katta bo'lmagan zavodlar (minizavodlar) qurilishida.

Bunday tarkibdagi minizavodlar tarkibiga: to'g'ridan-to'g'ri tiklash qurilmasi, bir-ikkita po'lat quyish agregati (odatda yoyli elektropechlar), tayyor mahsulotni uzluksiz quyish mashinasi. Bunday zavodlarning ishlab chiqarish unumdorligi odatda yiliga 150-250 tonnani tashkil qiladi.

Agar Toshkent viloyati Piskent tumani Bekobod shahrida bunday elektropechlarni ishlayotganini va Toshkent viloyatining Parkent tumanida temir ruda zaxiralari topilganligini hisobga olsak, ushbu ko'rinishdagi sxema ayniqsa bizning respublikamiz uchun juda aktualdir.

4) yuqori metallashgan mahsulot kukunidan foydalanib to'g'ridan-to'g'ri detal va tayyor buyumlar olish.

Hozirgi vaqtda dunyoda eritilayotgan po'latning faqatgina 5% ga yaqini to'g'ridan-to'g'ri tiklovchi uskunalarda olinmoqda. Po'latning asosiy qismi an'anaviy usullarda eritilishi qachongacha davom etishi haqidagi savolni echishda, uzluksiz harakatlanuvchi po'lat eritish agregatlarini (SAND staleplavilnqy agregat neprerqvnogo deystviya, UXPEAuzluksiz harakatlanuvchi po'lat eritish agregati) yaratishni, hamda, hozirgi vaqtda foydalanilayotgan yuqori effektivli, qudratli agregatlarni inobatga olish kerak:

- a) hajmi 4-5 ming m² bo'lgan domna pechlari;
- b) hajmi 300-350 tonna bo'lgan konverterlar;
- v) hajmi 250-300 va undan yuqori bo'lgan yoyli elektropechlar.

Konstruksion po'latning bir tonnasining narxi sifatiga qarab 150-400 AQSH dollariga teng. Sanoat tajribalari shuni ko'rsatadiki, metallashgan materiallardan foydalanib eritilgan po'lat bir qancha yaxshi xususiyatlarga ega bo'ladi. Asosiy sababi shundaki, metallashgan materiallarning lomlardan farqi shundaki, ular tarkibida zararli qo'shimchalar, rangli metallar yo'q. Qo'shimcha qilish kerakki, metallashgan materiallar tarkibida gazlar va metallmas qo'shimchalar yo'q.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S.D. Nurmurodov, A.X. Rasulov, A.A. Allanazarov. Mashinasozlik materiallari. - Toshkent.: 2020
2. Nurmurodov S.D., Rasulov A.X., Baxodirov Q.G'. Materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi. Darslik. - Toshkent, "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2015
3. Nurmurodov S.D., Ziyamuxamedova U.A. Metallar texnologiyasi. Darslik-Toshkent, 2017
4. Ziyamuxamedova U.A., Nurmurodov S.D., Rasulov A.X. Metallshunoslik. Darslik. - Toshkent, "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2018
5. Norxudjaev F.R. Materialshunoslik. Darslik. – Toshkent.: Fan va texnologiyalar. 2014.